

CLAVE DE LA PTERIDOFLORA DE LAS ADYACENCIAS DEL MONUMENTO NATURAL ALEJANDRO DE HUMBOLDT, PARQUE NACIONAL EL GUÁCHARO, VENEZUELA

KEY TO THE PTERIDOFLORA OF THE ADJACENCIES OF THE NATURAL MONUMENT ALEJANDRO DE HUMBOLDT, EL GUÁCHARO NATIONAL PARK, VENEZUELA

BUENAVENTURA CALDERA-VERA³, DAMELIS DÍAZ DE CEQUEA¹, VÍCTOR A. FRANCO-SALAZAR^{1,2,3,*}

Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias, ¹Departamento de Biología, ²Laboratorio de Fisiología Vegetal,
³Herbario Isidro Ramón Bermúdez Romero, Cumaná, Venezuela

*Correspondencia: Víctor Franco-Salazar , E-mail: vafrancos@gmail.com

RESUMEN

Con base en un inventario de la pteridoflora de los alrededores del Monumento Natural Alejandro de Humboldt o Cueva del Guácharo, localizado en Parque Nacional El Guácharo, municipio Caripe, estado Monagas, Venezuela, en el cual se registraron 66 especies, ubicadas en 32 géneros y 13 familias (Caldera-Vera *et al.* 2021: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5806819>), se presenta una clave dicotómica elaborada según caracteres vegetativos y reproductivos. Esta clave ayudará a determinar especies presentes en este parque y en otras áreas ecológicamente similares. Adicionalmente, se actualizó la nomenclatura y se realizaron ilustraciones de algunas especies.

PALABRAS CLAVE: Flora, Pteridophyta, helechos, Cueva del Guácharo, Monagas.

ABSTRACT

Based on an inventory of the pteridoflora was carried out around the Alejandro de Humboldt Natural Monument or Cueva del Guácharo, located in the El Guácharo National Park, in the Caripe Municipality of Monagas state, Venezuela, in which 66 species were recorded, located in 32 genera and 13 families (Caldera-Vera *et al.* 2021: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5806819>), a dichotomous key developed according to vegetative and reproductive characteristics is presented. This key will help determine species presents in this park and in other ecologically similar areas. Additionally, botany nomenclature was updated and illustrations of some species were made.

KEY WORDS: Flora, Pteridophyta, ferns, Cueva del Guácharo, Monagas.

INTRODUCCIÓN

El Parque Nacional El Guácharo (PNEG) se encuentra en la región nororiental de Venezuela, abarcando parte de algunos municipios colindantes entre los estados Monagas y Sucre. El parque se enclava dentro del Macizo Montañoso Caripe, en la Serranía Cerro Negro, con alturas máximas de 2300 m en el Cerro La Cueva y 2480 m en Cerro Negro (INPARQUES 1982).

Administrativamente, se ha dividido al PNEG en dos sectores: Sector A (Cerro Negro) y Sector B (Cuenca Media del río Caripe). En el sector A se localiza el Monumento Natural Alejandro de Humboldt o Cueva del Guácharo, nombrada así por la gran colonia de guácharos (*Steatornis caripensis* Humb. & Bonpl.) que aloja en su interior. La zona de estudio para esta investigación se ubica en este sector.

Las condiciones ecológicas del parque nacional, lo ubican en la categoría de bosque húmedo

premontano (BHPM) según la clasificación de Ewel *et al.* (1968) y bosque ombrófilo macrotérmico (Huber y Alarcón 1988). Estas condiciones contemplan una alta pluviosidad y temperatura promedio menor a 24°C (Huber y Oliveira-Miranda 2010); además, son zonas montañosas con formaciones geológicas de roca caliza altamente fisurada que favorecen el desarrollo de una flora pteridofítica con especies terrestres, epifitas y rupícolas de gran diversidad.

La afluencia de aguas subterráneas en quebradas y ríos, mantienen las condiciones de humedad en el suelo, favorables para el desarrollo de grandes árboles, que contribuyen a mantener el dosel favorable al crecimiento y diversidad de dichos helechos; además de muchas orquídeas, brillantinas (*Impatiens walleriana*), tara (*Oyedaea verbesinoides*), fresnillo (*Tecoma stans*), entre otros. También son ambientes propicios para cultivos de café (*Coffea arabica*), naranja (*Citrus sinensis*), cambur (*Musa sp.*) y hortalizas, que aún persisten a pesar de que estas tierras fueron definidas como

Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) en 1975.

El inventario de la pteridoflora en el estado Monagas cuenta inicialmente con 174 especies, agrupadas en 67 géneros y 26 familias, referidas dentro del Catálogo de Flora Nacional (Hokche *et al.* 2008), corroborada en Flora Vascular de los Llanos (Duno de Stefano *et al.* 2007). Por su parte, Fariñas *et al.* (2011) refieren como especie nueva para el estado a *Pteridium caudatum*, considerada como maleza en plantaciones de palma aceitera (*Elaeis guineensis*). Una actualización más reciente se realiza con la publicación de la Flora Vascular del estado Monagas (Lárez *et al.* 2015), en la cual reportan 17 familias y 38 géneros de pteridofitas, en las que se incluyen muestras de todo el estado, recolectadas en zonas montañosas (incluyendo algunas zonas del PNEG), humedales, llanuras y planicies. Estos últimos autores adicionan los géneros *Salpichlaena*, *Dicranopteris* y *Acrostichum* a la flora del estado. Dos años después, Aymard (2017) en su Addendum a la Flora de los Llanos, adiciona las especies *Telmatoblechnum serrulatum*, *Parapolystichum effusum* y *Christella dentata*, para los llanos monaguenses.

En la investigación realizada por Caldera-Vera *et al.* (2021) en el Parque Nacional El Guácharo, se identificaron 66 especies, 32 géneros y 13 familias de pteridofitas, de las cuales 29 especies son nuevos reportes para el estado Monagas. En particular se mencionan, dos especies con distribución muy restringida a nivel mundial: *Tectaria amphiblestra* (endémica) y *Niphidium mortonianum*. Sin embargo, para la flora del PNEG no se cuenta con una clave que ayude con los estudios taxonómicos de determinación de helechos, por lo que la realización de la presente clave, contribuiría con dicho propósito.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisó, determinó y actualizó la colección de muestras de pteridofitas de las adyacencias del Monumento Nacional Alejandro de Humboldt (10°10'-10°13' N y 63°32'-63°35' O), depositadas en el Herbario IRBR de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, producto del trabajo realizado entre 1988 y 1991, además de visitas exploratorias realizadas en 2019 a dicho monumento (ver Caldera-Vera *et al.* 2021, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5806819>). Con esta información se elaboró una clave actualizada para familias y especies, empleando caracteres vegetativos y reproductivos tanto como fue posible.

Para la actualización de los nombres se empleó la base de datos del Missouri Botanical Garden (Tropicos.org 2020), el Índice Internacional de los Nombres de las Plantas (IPNI 2023) y Plants of the World Online (POWO 2023). También se dispuso del Nuevo Catálogo de Flora de Venezuela (Hokche *et al.* 2008), Flora de la Guayana Venezolana (Steyermark *et al.* 1995), Flora Vascular de los Llanos venezolanos (Duno de Stefano *et al.* 2007), Adiciones a la flora vascular de los Llanos (Aymard 2017) y se consultó a la Dra. Blanca León (especialista en Polypodiaceae y consultora del PPG I). El sistema de clasificación seguido en la determinación y comparación con otros autores, se corresponden al The Pteridophyte Phylogeny Group (PPG I 2016). La colección reposa en el herbario IRBR entre la serie Caldera *et al.* (138-398).

También se realizaron dibujos de algunas especies, los cuales fueron hechos a mano alzada utilizando microscopio con cámara clara (marca Nikon), luego pasados a papel vegetal, entintados, digitalizados y editados con Adobe Photoshop CS6.

RESULTADOS

Se presenta una clave dicotómica (Tabla 1) para la determinación de 66 especies, incluidas dentro de 31 géneros y 13 familias de pteridofitas, reportadas para el Parque Nacional El Guácharo, estado Monagas, Venezuela.

En la Tabla 2 se muestran los taxones incluidos en esta clave que han sido objeto de cambios nomenclaturales, con respecto al listado previo de Caldera-Vera *et al.* (2021). La nomenclatura de los restantes taxones, permanece igual.

Tal como se indicó en el trabajo previo de Caldera-Vera *et al.* (2021), 29 de las especies señaladas resultaron ser nuevos reportes para el estado Monagas (excepto *Christella dentata* que ya había sido señalada para dicho estado por Aymard 2017), y dos (*Niphidium mortonianum* y *Tectaria amphiblestra*) sobresalen por tratarse de especies cuya distribución está restringida a Suramérica. En este trabajo, además se incorpora a *Campyloneurum chrysopodum* como especie endémica de Venezuela (POWO 2023). Adicionalmente, es importante recalcar que *Tectaria amphiblestra* está incluida en la Lista Roja de la Flora Venezolana bajo la categoría de amenaza En Peligro (Huérffano *et al.* 2020). Las Figuras 1 a 4 muestran dibujos de algunas especies presentes en las adyacencias del Monumento Natural Alejandro de Humboldt, Parque Nacional El Guácharo.

Tabla 1. Clave para determinar familias y especies de pteridófitas de sectores adyacentes al Monumento Natural Alejandro de Humboldt, Parque Nacional El Guácharo, Venezuela.

1a.	Helechos heterosporicos. Megasporangios y microsporangios ubicados sobre el eje o en el ápice de las ramas.....	SELAGINELLACEAE	2
1b.	Helechos homosporicos. Esporangios agrupados en soros, ubicados sobre la superficie de la lámina foliar.....		3
2a.	Hábito erecto.....	<i>Selaginella pallescens</i>	
2b.	Hábito postrado.....	<i>Selaginella substipitata</i>	
3a.	Esporangios sésiles o subsésiles, anillo apical continuo.....		4
3b.	Esporangios con pedúnculo de 1-3 hileras de células, anillo vertical interrumpido por la inserción del pedúnculo.....		7
4a.	Pinnas basales modificadas como ramas fértiles. Esporangios sobre la superficie abaxial de la lámina.....	ANEMIACEAE <i>Anemia phyllitidis</i>	
4b.	Pinnas basales no modificadas. Esporangios contiguos dentro de un receptáculo bilabiado, marginal.....	HYMENOPHYLLACEAE	5
5a.	Lámina pinnada-pinnatífida, pilosa.....	<i>Hymenophyllum karstenianum</i>	
5b.	Lámina pinnatífida a tri-pinnada-laciniada, glabra.....		6
6a.	Raquis alado, verde. Pinnas plegadas y arrolladas, con apariencia péndula en estado seco.....	<i>Hymenophyllum axillare</i>	
6b.	Raquis brevemente alado, pardo. Pinnas extendidas, con el borde crispado-ondulado en estado seco.....	<i>Hymenophyllum undulatum</i>	
7a.	Plantas epífitas. Soros esféricos sin indusio.....	POLYPODIACEAE	8
7b.	Plantas epífitas, rupícolas o mayormente terrestres. Soros lineares, redondeados o confluentes en cenosoro, con o sin indusio.....		25
8a.	Lámina con nerviación libre a escasamente anastomosada.....		9
8b.	Lámina con nerviación anastomosada.....		15
9a.	Escamas del rizoma clatradas.....		10
9b.	Escamas del rizoma no clatradas.....		13
10a.	Escamas del rizoma a menudo con una o varias células papilosas en el ápice.....		11
10b.	Escamas del rizoma sin células papilosas en el ápice.....		12
11a.	Lámina con segmentos distantes, superficie glabra.....	<i>Melpomene firma</i>	
11b.	Lámina con segmentos próximos, superficie con tricomas.....	<i>Melpomene xiphopteroides</i>	
12a.	Venas libres.....	<i>Pleopeltis furcata</i>	
12b.	Venas escasamente anastomosadas, formando areolas costales.....	<i>Pleopeltis desvauxii</i>	
13a.	Escamas del rizoma a menudo ciliadas. Lámina con paráfisis cerosas blancas.....	<i>Ceradenia discolor</i>	
13b.	Escamas del rizoma sin cilios. Lámina glabra.....		14
14a.	Pinnas próximas, con ápices agudos, nervios 1 furcados y ramas nerviales de igual longitud.....	<i>Pecluma hygrometrica</i>	
14b.	Pinnas distantes, con ápices obtusos, nervios 1-2 furcados y con la rama nervial próxima a la costa más corta que la distal.....	<i>Pecluma pectinata</i>	
15a.	Escamas del rizoma panduriformes.....		16
15b.	Escamas del rizoma no panduriformes.....		17
16a.	Frondes dimorfas. Nervios prominentes.....	<i>Microgramma lycopodioides</i>	
16b.	Frondes subdimorfas. Nervios inmersos.....	<i>Microgramma reptans</i>	
17a.	Lámina con nerviación reticulada con vénulas incluídas.....		18
17b.	Lámina con nerviación reticulada sin vénulas incluídas.....		22
18a.	Soros en dos o más hileras sobre la lámina.....		19
18b.	Soros en una sola hilera sobre la lámina.....		21
19a.	Areolas costales en una sola hilera. Margen revoluto.....	<i>Campyloneurum angustifolium</i>	
19b.	Areolas costales en dos o más hileras. Margen plano.....		20
20a.	Areolas costales en 2-3 hileras. Rizoma filiforme, no mayor de 1,5 mm de diámetro.....	<i>Campyloneurum chrysopodum</i>	
20b.	Areolas costales en 5 o más hileras. Rizoma corto y grueso, mayor a 4 mm de diámetro.....	<i>Campyloneurum phyllitidis</i>	
21a.	Láminas de 8-10 cm de ancho, angostadas hacia la base.....	<i>Niphidium crassifolium</i>	
21b.	Láminas de 3-3,5 cm de ancho, angostadas en ambos extremos.....	<i>Niphidium mortonianum</i>	
22a.	Láminas enteras, con paráfisis escamosas en el receptáculo del soro.....	<i>Pleopeltis astrolepis</i>	
22b.	Láminas pinnadas o pinnatisectas, sin paráfisis escamosas en el receptáculo del soro.....		23
23a.	Lámina densamente escamosa en su cara abaxial.....	<i>Pleopeltis thyssanolepis</i>	
23b.	Lámina glabra en ambas caras.....		24

24a.	Lámina pinnatisecta, textura pergamentácea. Una hilera de soros a cada lado de la costa	<i>Phlebodium aureum</i>	26
24b.	Lámina pinnada, textura coriácea. De 3-4 hileras de soros a cada lado de la costa	<i>Serpocaulon fraxinifolium</i>	
25a.	Escamas del rizoma clatradas.....		43
25b.	Escamas del rizoma no clatradas.....		43
26a.	Soro dorsal, en ángulo oblicuo a la costa.....	ASPLENIACEAE	27
26b.	Soro marginal o paralelo a la costa.....		33
27a.	Fronde bipinnada-pinnatífida.....	<i>Asplenium cristatum</i>	
27b.	Fronde pinnada.....		28
28a.	Pinnas enteras.....		29
28b.	Pinnas lobuladas o más divididas		30
29a.	Márgenes de los segmentos aserrados.....	<i>Asplenium serra</i>	
29b.	Márgenes de los segmentos enteros.....	<i>Asplenium juglandifolium</i>	
30a.	Pinnas demediadas, lóbulo acroscópico inconspicuo.....	<i>Asplenium formosum</i>	
30b.	Pinnas bien desarrolladas, al menos las pinnas basales con lóbulo acroscópico conspicuo.....		31
31a.	Peciolo y raquis glabros, alados.....	<i>Asplenium sulcatum</i>	
31b.	Peciolo y raquis tomentosos o escamosos, marginados.....		32
32a.	Peciolo y raquis densamente escamoso, lámina coriácea.....	<i>Asplenium praemorsum</i>	
32b.	Peciolo y raquis piloso, lámina herbácea.....	<i>Asplenium pumilum</i>	
33a.	Soros 2-4 lineares en hileras paralelas a la costa.....	PTERIDACEAE	
33b.	Soro único a lo largo del borde de la lámina.....	<i>Polytaenium lineatum</i>	34
34a.	Lámina entera.....		35
34b.	Lámina pinnada o más dividida.....		36
35a.	Lámina graminiforme.....	<i>Vittaria graminifolia</i>	
35b.	Lámina pedado-palmada.....	<i>Hemionitis achariorum</i>	
36a.	Lámina con los segmentos basales bifurcados o pinnados. Lóbulo basiscópico, generalmente más grande que el acroscópico. Soros parafisados.....		37
36b.	Lámina con segmentos basales no diferenciados, ni lobulados. Soros no parafisados.....		40
37a.	Lámina con venas libres o 1-furcada.....		38
37b.	Lámina con venas anastomosadas.....		39
38a.	Areolas costales amplias. Venas libres orientadas hacia el margen del segmento.....	<i>Pteris biaurita</i>	
38b.	Areolas costales ausentes. Venas libres en la totalidad del segmento.....	<i>Pteris plumieri</i>	
39a.	Lámina pinnado-pinnatisecta con segmento apical deltoideo.....	<i>Pteris altissima</i>	
39b.	Lámina 1-pinnada con segmento apical similar a los laterales.....	<i>Pteris denticulata</i>	
40a.	Lámina 1-pinnada. Soros en ambos lados del segmento.....	<i>Adiantum macrophyllum</i>	
40b.	Lámina 2-3 pinnada. Soros sobre el margen superior del segmento.....		41
41a.	Soros alargados.....	<i>Adiantum pulverulentum</i>	
41b.	Soros orbiculares o reniformes.....		42
42a.	Segmentos flabeliformes.....	<i>Adiantum concinnum</i>	
42b.	Segmentos demediados o falcados.....		43
43a.	Lámina 2-pinnada con segmentos falcados. Idioblastos presentes.....	<i>Adiantum tetraphyllum</i>	
43b.	Lámina 3-pinnada con segmentos demediados. Idioblastos ausentes.....	<i>Adiantum polyphyllum</i>	
44a.	Lámina con nerviación reticulada con nérvulo incluido.....	TECTARIACEAE	45
44b.	Lámina con nerviación libre o reticulada sin nérvulo incluido.....		46
45a.	Soro marginal, exindusiado.....	<i>Tectaria amphiblestra</i>	
45b.	Soros dorsales, indusiados.....	<i>Tectaria incisa</i>	
46a.	Lámina 2-3 pinnado-pinnatisecta.....	DENNSTAEDTIACEAE	47
46b.	Lámina entera a 1-3 pinnada.....		48
47a.	Soro bilabiado.....	<i>Dennstaedtia bipinnata</i>	
47b.	Soro no bilabiado.....	<i>Pteridium arachnoideum</i>	
48a.	Soros en cenosoro. Fronde dimórficas.....	DRYOPTERIDACEAE	49
48b.	Soros discretos. Fronde monomórficas o parcialmente dimórficas.....		53
49a.	Superficie laminar con indumento de tricomas.....		50
49b.	Superficie laminar con indumento escamoso.....		52
50a.	Fronde estériles elípticas.....	<i>Elaphoglossum lingua</i>	
50b.	Fronde estériles lanceoladas		51
51a.	Rizoma con escamas oblongo-lanceoladas, marrones.....	<i>Elaphoglossum glabellum</i>	
51b.	Rizoma con escamas subuladas, anaranjadas.....	<i>Elaphoglossum luridum</i>	
52a.	Escamas laminares lanceoladas, ciliadas. Rizoma erecto.....	<i>Elaphoglossum auricomum</i>	
52b.	Escamas laminares aracniformes. Rizoma rastrero.....	<i>Elaphoglossum incubus</i>	
53a.	Lámina con yemas prolíficas en el ápice.....		54

53b.	Lámina sin yemas prolíficas.....	55
54a.	Lámina pinnada. Nerviación reticulada.....	<i>Phanerophlebia juglandifolia</i>
54b.	Lámina bipinnada. Nerviación libre.....	<i>Polystichum platyphyllum</i>
55a.	Lámina pinnada a pinnada-pinnatífida	56
55b.	Lámina bipinnada-pinnatífida	57
56a.	Soros esféricos.....	58
56b.	Soros lineares o reniformes.....	60
57a.	Soros sin indusio.....	<i>Megalastrum subincisum</i>
57b.	Soros con indusio.....	THELYPTERIDACEAE <i>Macrothelypteris torresiana</i>
58a.	Pinnas enteras con borde crenado.....	<i>Goniopteris poiteana</i>
58b.	Pinnas incisas con bordes enteros.....	59
59a.	Lámina con tricomas furcados o estrellados. Venas basales conniventes en el seno.....	<i>Christella dentata</i>
59b.	Lámina con tricomas aciculares. Venas basales unidas con vénula excurrente al seno.....	<i>Goniopteris tetragona</i>
60a.	Soros reniformes.....	NEPHROLEPIDACEAE <i>Nephrolepis pendula</i>
60b.	Soros lineares.....	61
61a.	Soros paralelos a la costa.....	BLECHNACEAE
61b.	Soros paralelos a las venas laterales.....	64
62a.	Pecíolos cortos hasta casi inexistentes.....	<i>Blechnum asplenioides</i>
62b.	Pecíolos tanto o más largos que las láminas.....	63
63a.	Pinna terminal con varios segmentos semicirculares en la base.....	<i>Blechnum gracile</i>
63b.	Pinna terminal con base confluyente a las pinnas adyacentes.....	<i>Blechnum occidentale</i>
64a.	Lámina pinnado-pinnatífida, mayor a 1 m de longitud, con borde dentado.....	ATHYRIACEAE <i>Diplazium expansum</i>
64b.	Lámina 1-pinnada, menor de 50 cm de longitud, con borde ligeramente crenado.....	65
65a.	Lámina con segmento apical pinnatífido.....	<i>Diplazium cristatum</i>
65b.	Lámina con segmento apical similar a los laterales.....	<i>Diplazium roemerianum</i>

Tabla 2. Taxones con cambios nomenclaturales en esta publicación, con respecto al listado en Caldera-Vera *et al.* (2021).

Familia/Especie (Presente clave)	Familia/Especie (Caldera-Vera <i>et al.</i> 2021)
Polypodiaceae	Polypodiaceae
<i>Pleopeltis desvauxii</i> (Klotzsch) Salino	<i>Dicranoglossum desvauxii</i> (Klotzsch) Proctor
<i>Pleopeltis furcata</i> (L.) A.R. Sm.	<i>Dicranoglossum furcatum</i> (L.) J. Sm.
<i>Pleopeltis thyssanolepis</i> (A. Braun ex Klotzsch) E.G. Andrews & Windham	<i>Polypodium thyssanolepis</i> A. Braun ex Klotzsch
<i>Serpocaulon fraxinifolium</i> (Jacq.) A.R. Sm.	<i>Polypodium fraxinifolium</i> Jacq.
Pteridaceae	Pteridaceae
<i>Hemionitis achariorum</i> Christenh.	<i>Doryopteris pedata</i> var. <i>palmata</i> (Willd.) Hicken
<i>Pteris plumieri</i> Link	<i>Pteris plumula</i> Desv.
Thelypteridaceae	Thelypteridaceae
<i>Goniopteris poiteana</i> (Bory) C. Presl.	<i>Thelypteris poiteana</i> (Bory) Proctor
<i>Goniopteris tetragona</i> (Sw.) C. Presl.	<i>Thelypteris tetragona</i> (Sw.) Small

Figura 1. Algunas pteridófitas presentes en cuatro sectores adyacentes al Monumento Natural Alejandro de Humboldt, Parque Nacional El Guácharo, Venezuela. (A) Hábito, (B) Rizoma, (C) Escama del rizoma, (D) Nervadura, (E) Escama de la lámina, (F) Esporangio, (G) Espora.

Figura 2. Algunas pteridófitas presentes en cuatro sectores adyacentes al Monumento Natural Alejandro de Humboldt, Parque Nacional El Guácharo, Venezuela. (A) Hábito, (B) Rizoma, (C) Escama del rizoma, (D) Nervadura, (E) Esporangio, (F) Espora.

Figura 3. Algunas de pteridófitas presentes en cuatro sectores adyacentes al Monumento Natural Alejandro de Humboldt, Parque Nacional El Guácharo, Venezuela. (A) Hábito, (B) Rizoma, (C) Escama del rizoma, (D) Nervadura, (E) Escama de la lámina, (F) Esporangio, (G) Espora.

Figura 4. Algunas pteridófitas presentes en cuatro sectores adyacentes al Monumento Natural Alejandro de Humboldt, Parque Nacional El Guácharo, Venezuela. (A) Hábito, (B) Rizoma, (C) Escama del rizoma, (D) Nervadura, (E) Escama de la lámina, (F) Esporangio, (G) Espora.

AGRADECIMIENTOS

Al personal del Herbario IRBR, en particular al Prof. Luis José Cumana por su compromiso en la conservación de los ejemplares (exsicata) depositados en el herbario.

A la Dra. Blanca León, de la Universidad de Texas, especialista en el Género *Campyloneurum* (Polypodiaceae) por su ayuda en la identificación y sus acertadas observaciones en la taxonomía de las Pteridofitas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AYMARD G. 2017. Adiciones a la flora vascular de los Llanos de Venezuela: nuevos registros y estados taxonómicos. *BioLlania*. 15:1-296.
- CALDERA-VERA B, FRANCO-SALAZAR V, VALERIO R, CUMANA L. 2021. Pteridofitas de sectores adyacentes al Monumento Natural Alejandro de Humboldt, Parque Nacional El Guácharo, Venezuela. *Saber*. 33:48-53.
- DUNO DE STEFANO R, AYMARD G, HUBER O. 2007. Flora vascular de los Llanos de Venezuela. FUDEMA-Fundación Empresas Polar-FIBV, Caracas, Venezuela, pp. 738.
- EWEL J, MADRIZ A, TOSSI J. 1976. Zonas de vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª ed. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 265.
- FARIÑAS J, VÁSQUEZ M, CUMANA L, BARRIOS R, LEONETT L, RODRÍGUEZ G, MARK D. 2011. Flórlula de plantaciones de palma aceitera establecidas en el estado Monagas, Venezuela. *UDO Agrícola*. 11(1):71-82.
- HOKCHE O, BERRY P, HUBER O. 2008. Nuevo catálogo de la flora vascular de Venezuela. Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Lasser", Caracas, Venezuela, pp. 859.
- HUBER O, ALARCÓN C. 1988. Mapa de vegetación de Venezuela 1:200.000. MARNR, Arte S.A., Caracas, Venezuela.

- HUBER O, OLIVEIRA-MIRANDA M. 2010. Ambientes terrestres de Venezuela. *In*: RODRÍGUEZ J, ROJAS-SUÁREZ F, GIRALDO D. (Eds.). Libro Rojo de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela. Provita, Shell Venezuela. Lenovo (Venezuela), Caracas, Venezuela. pp. 26-89.
- HUÉRFANO A, FEDÓN I, MOSTACERO J. (Eds.). 2020. Libro Rojo de la Flora Venezolana. 2^{da} ed. Instituto Experimental Jardín Botánico, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 497.
- INPARQUES (INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES). 1982. Guía de los Parques Nacionales y Monumentos Naturales de Venezuela.
- IPNI (INTERNATIONAL PLANT NAMES INDEX). 2023. The Royal Botanic Garden, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Herbarium. Disponible en línea en: <http://www.ipni.org> (Acceso 12.03.2023).
- LÁREZ A, FERNÁNDEZ A, PRADA E, GONTO R, MAYZ J. 2015. Diversidad de la flora vascular del estado Monagas, Venezuela. *Ernstia*. 25(1):19-62.
- POWO (PLANTS OF THE WORLD ONLINE). 2023. Royal Botanic Gardens, Kew. Disponible en línea en: <http://www.powo.science.kew.org> (Acceso 20.01.2023).
- PPG I (THE PTERIDOPHYTE PHYLOGENY GROUP) 2016. A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. *J. Syst. Evol.* 54(6):563-603.
- STEYERMARK J, BERRY P, HOLST B, YALSKIEVYCH K. (Eds.). 1995. Flora of the Venezuelan Guayana. Pteridophytes. Vol. 2. Missouri Botanical Garden Press. St. Louis, Missouri, USA, pp. 334.
- TROPICOS.ORG. 2020. Tropicos, Missouri Botanical Garden. St. Louis, Missouri, USA. Disponible en línea en: <http://www.tropicos.org> (Acceso 21.09.2022).